

Título: Do patrimônio legal ao patrimônio cultural: convergências e contribuições do desenvolvimento de coleções em bibliotecas para os estudos de memória e identidade no patrimônio cultural bibliográfico.

Aluna: Janaína Barcelos Resende

Introdução

Neste trabalho apresentamos uma breve discussão sobre as características de patrimônio cultural dos acervos bibliográficos, sua relação com a memória e a identidade, o desenvolvimento de coleções em instituições públicas, suas convergências e contribuições para a **preservação** do patrimônio cultural bibliográfico.

Choay (2017) nos apresenta a noção de patrimônio cultural como uma invenção relativamente recente, que promove, principalmente, uma **visão particular** da história e da cultura, estática e essencialista, sendo muito utilizada para promover a ideia de que existe uma cultura única e autêntica que deve ser preservada em grande oposição com a visão revolucionária da história e da cultura, que enfatizava a mudança e a transformação onde a apresentação de oposições, contrastes e diferenças são características fundamentais de identidade. A noção de patrimônio cultural utilizada dessa maneira excluía pessoas, grupos sociais não-dominantes e até mesmo culturas inteiras, que não eram consideradas importantes, valiosas ou nem mesmo eram reconhecidas como culturas.

O patrimônio cultural é um conceito complexo e multifacetado que envolve uma variedade de aspectos, incluindo o material, o imaterial, o natural e o construído mas tanto na administração pública de bens como no campo das artes existem discussões sobre novas tipologias de patrimônios e bens intangíveis, como tokens não-fungíveis (NFT), por exemplo (Brasil, 2022).

Gonçalves (2005) nos explica que o patrimônio não é apenas um conjunto de bens materiais, mas também um conjunto de significados e práticas que são compartilhados por um grupo de pessoas, uma **construção social** que é constantemente sendo reinventada e ressignificada, veículos de memória e identidade, que não podem ser encarados como algo objetivo, mas sim algo que é interpretado e reconstruído por cada indivíduo de forma única.

Entre outras funções desempenhadas pelo patrimônio destacamos a preservação da memória e da cultura dos grupos sociais e do país e a promoção da identidade. Menezes (2012) destaca ainda a importância da participação da comunidade na preservação do patrimônio cultural, argumentando que a comunidade deve ser envolvida no processo de identificação, avaliação e gestão do patrimônio cultural e deve ser a principal beneficiada por esta preservação.

Hoje entendemos que a noção de patrimônio cultural não deve ser estática e absoluta, deve ser constantemente repensada, de forma aberta e inclusiva, sendo usada principalmente para promover uma visão do mundo dinâmica e diversa.

Patrimônio legal e patrimônio cultural

Objetos em geral podem ser tutelados, ou não, por diversos tipos de instituições, inclusive instituições públicas, e por diversas razões. Fazer parte de um acervo ou coleção de uma renomada instituição é visto como privilégio e confere prestígio e status na sociedade, afinal de contas aquele objeto figura lado a lado com as grandes obras do mesmo tema, equiparando-se a elas em certa medida.

Essas coleções são espaços de poder na sociedade, que assumem os atributos da própria instituição, podendo ser utilizadas na forma tradicional para reforçar o poder e os privilégios de setores sociais, ou de forma dialógica, representando as tensões, oposições e contrastes da sociedade.

No contexto das instituições públicas, é necessário classificar **todos os objetos adquiridos**¹ de acordo com sua natureza, distinguindo entre bens de consumo e bens permanentes, pois são considerados patrimônio público. No conceito de Medauar (2007, p. 34):

[...] para realizar as múltiplas atividades que desempenha, a Administração necessita não só de poderes e de meios jurídicos de expressá-los, mas também de um **conjunto variado de coisas, de bens**. Os bens têm importância pelo que representam em termos de **riqueza pública**, integrando o patrimônio do Estado, por serem meios de que dispõe a administração para atendimento de seus fins e por serem **elementos fundamentais na vida dos indivíduos em coletividade** (grifos nossos).

Simplificando, podemos entender a classificação dos patrimônios públicos permanentes como todo objeto que não perde sua identidade em si mesmo, sua utilidade nem é consumido no prazo de 2 (dois) anos. Estes objetos devem ser legalmente patrimoniados e estão sujeitos aos procedimentos necessários, como registro em livro de tombamento da própria instituição e a realização periódica de inventários, por exemplo.

Nas bibliotecas públicas² sua coleção não é caracterizada como permanente ou patrimônio legal por força de lei (Brasil, 2003) mas são tratados como bens de consumo. A exceção se dá porque este tipo de biblioteca tem por missão estimular a leitura na sua comunidade e a manipulação excessiva dos materiais é uma consequência lógica das suas atividades, acelerando o processo de deterioração. A exceção se mostra eficaz pois as equipes destas bibliotecas não são obrigadas aos procedimentos legais típicos de objetos legalmente

¹Independente da forma de aquisição como, por exemplo, doação de particular, compra, permuta e comodato, sendo estas as mais comuns.

² Utilizamos o termo ‘biblioteca pública’ enquanto tipologia de biblioteca, com sua missão específica. Muitos outros tipos de biblioteca tem acesso público sendo motivo para confusão da comunidade. Este acórdão do TCU, 111/2006, explica o que é considerado biblioteca pública. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-110525%22>

patrimonializados, como a realização de inventários e processos legais de alienação, como desfazimento³.

Por outro lado, as instituições públicas cujas coleções não possuem este objetivo específico, estão sujeitas às normativas dos patrimônios públicos, visando o controle institucional e conseqüente fiscalização pela sociedade. Convém pontuar que estes procedimentos não devem ser confundidos com o instrumento do Tombamento como instituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN - (Rabello, 2009), pois tais normativas não tratam de nenhum tipo de intervenção do Estado em propriedade particular, mas sim de instrumentos administrativos próprios da tutela exercida pelo Estado sobre as coleções sob sua guarda.

Por serem frutos de trabalhos intelectuais estes itens patrimoniados tem suas particularidades. Em primeiro lugar estes itens não são facilmente renovados/substituídos como cadeiras e computadores pois, como afirmam Andrade e Vergueiro (apud Resende, 2019, p. 1) “um livro sempre é diferente de outro, mesmo que versem sobre o mesmo assunto”. Além disso, estes itens possuem um valor monetário baixo em comparação com outros itens patrimoniados possuindo maior valor simbólico e emocional, elevando o risco de perda da autenticidade, relevância e diversidade (Velo, 2006). Sua preservação e conservação são delicadas devido à natureza dos materiais e ao constante manuseio⁴ a que são submetidos.

Os itens patrimoniados são recursos utilizados e reutilizados na vida cotidiana e na criação de outros itens, com forte característica de ressonância⁵ como destaca Gonçalves (2005). Por fim, esses objetos guardam fortes indícios de identidade de seus autores e grupos sociais, podendo ser lidos como ‘pegadas’ dessa identidade e referências culturais.

Muitos desses objetos podem ser certamente entendidos como “patrimônios”, na medida em que, pela sua ressonância junto a grande parte da população brasileira, realizam mediações importantes entre o passado e o presente, entre o imaterial e o material, entre a alma e o corpo, entre outras. (Gonçalves, 2005, p. 22)

É nítido que a produção científica, em vários suportes como livros científicos por exemplo, também pode contar a história de seus autores, mas de uma maneira diferente dos livros de literatura e biografias. Estes geralmente são escritos com o objetivo de apresentar informações precisas e confiáveis sobre um determinado assunto científico, e muitas vezes seguem uma estrutura lógica e objetiva, porém mesmo com tamanha ‘impessoalidade’ é possível encontrar elementos que refletem a história e as experiências pessoais dos autores.

Alguns livros científicos podem ainda incluir relatos pessoais dos autores sobre seus desafios e sucessos na pesquisa científica – em alguma medida - bem como suas opiniões e

³ Popularmente conhecido como Baixa.

⁴“Objetos sempre implicam usos determinados do corpo. Afinal, pergunta Marcel Mauss: o que é um objeto se ele não é manuseado?” (Gonçalves, 2005, p. 22)

⁵Apesar de não guardar tão forte relação de intimidade com seu ‘dono’ como as redes-de-dormir de Câmara Cascudo, livros e outros itens em papel também necessitam de manipulação durante seu uso, que lhe confere marcas e outros sinais. É comum ouvir relatos de mais esmero e intimidade das pessoas com suas coleções, incluindo episódios de ciúmes e negativas de acesso.

perspectivas sobre a disciplina ou tema em questão. Esses elementos podem oferecer uma visão mais pessoal do autor e de sua jornada na ciência, enriquecendo a leitura e construindo um contexto mais amplo para a informação científica apresentada no livro.

A partir dessas características podemos inferir que não é adequado tratar todos os tipos de itens patrimonizados da mesma maneira, apesar das normativas legais⁶ não preverem nenhum tipo de distinção além da descrição detalhada das despesas. Resende (2019) conclui que é necessário fazer uma caracterização especial destes itens enquanto **bens móveis intelectuais** - “materiais permanentes em qualquer suporte que não perdem sua identidade física... oriundos do pensamento humano e/ou resultado de trabalhos intelectuais” - e construir instrumentos adequados às normativas legais e à natureza dos itens, seus suportes e coleções.

É necessário ressaltar que nem todos os patrimônios legais - mesmo composto por bens móveis intelectuais - são necessariamente patrimônios culturais, e vice-versa.

Na medida em que “arbitrários”, os patrimônios não estão centrados na sociedade, na história ou na natureza; eles próprios é que, na verdade, constituem um centro que é histórica e culturalmente constituído, podendo assumir múltiplas formas no tempo e no espaço – formas institucionais, rituais, textuais.(Gonçalves, 2005, p. 29)

Gonçalves fala ainda sobre a dimensão quase infinita que a palavra patrimônio pode assumir, a depender do seu qualificador:

A palavra “patrimônio” está entre as que usamos com mais frequência no cotidiano. Falamos dos patrimônios econômicos, dos patrimônios imobiliários; referimo-nos ao patrimônio econômico e financeiro de uma empresa, de um país, de uma família, de um indivíduo; usamos também a noção de patrimônios culturais, arquitetônicos, históricos, artísticos, etnográficos, ecológicos, genéticos; sem falar nos chamados patrimônios intangíveis, de recente formulação. Não parece haver limite para o processo de qualificação dessa palavra. (Gonçalves, 2005, p. 17)

E além disso, o patrimônio é uma construção, e constante reconstrução, social e conta com objetivos pois:

Nas análises dos modernos discursos do patrimônio cultural, a ênfase tem sido posta no seu caráter “construído” ou “inventado”. Cada nação, grupo, família, enfim cada instituição construiria no presente o seu patrimônio, com o propósito de articular e expressar sua identidade e sua memória. (Gonçalves, 2005, p. 19)

⁶A principal normativa sobre o tema, para leitura complementar, é a Portaria do Tesouro Nacional que descreve a natureza das despesas públicas e por consequência orienta os próximos passos administrativos - como o registro em conta de ativo imobilizado da instituição - incluindo também coleções de museus e afins, com a descrição “OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU”. BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002. Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2002. Disponível em: <http://www.ifto.edu.br/ifto/comissoes/caf/documentos/portaria-448-2002-natureza-de-despesa.pdf>

Memória e identidade no patrimônio cultural bibliográfico

Para serem considerados e tratados enquanto patrimônio bibliográfico, além de serem frutos de trabalhos intelectuais dos indivíduos de uma comunidade, estes itens devem possuir, no mínimo, indícios de **identidade** e **valor de memória** para esta comunidade. Dessa forma, sendo então considerados patrimônio cultural para além do papel de testemunhar um período da história de suas comunidades, possuindo valor relevante para a preservação da memória, da identidade e da cultura a que pertencem. São objetos (suportes) valiosos para fins de pesquisa, ensino e difusão do conhecimento em diversas áreas do saber, e claro, na criação de novos textos⁷ (Greenblatt apud Gonçalves, 2005, p. 19). Gonçalves ainda ressalta que:

...o fato de que um patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma agência de Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada de indivíduos ou grupos. Os objetos que compõem um patrimônio precisam **encontrar** “ressonância” junto a seu público. (Gonçalves, 2005, p. 19, grifo nosso)

O patrimônio bibliográfico, enquanto categoria do patrimônio cultural, comumente se refere ao conjunto de bens culturais que são compostos por obras e documentos impressos, manuscritos, mapas, fotografias, gravações sonoras e outras formas de registro da informação e do conhecimento (Napoleone, Beffa, 2022). Este valor de memória é atribuído e reconhecido principalmente pela comunidade que é representada e posteriormente por outros grupos sociais externos à ela, tornando-se um tipo de referência cultural como explicado por Gonçalves:

O ponto importante a ser considerado no entanto é a repercussão desses dois entendimentos da cultura nos usos da categoria patrimônio. Se, por um lado, este pode ser entendido como a expressão de uma nação ou de um grupo social, algo portanto herdado, por outro, ele pode ser reconhecido como um trabalho consciente, deliberado e constante de reconstrução. Se os dois lados estão presentes na categoria patrimônio, este parece funcionar como uma espécie de mediador sensível entre essas duas importantes dimensões da noção de cultura. Os patrimônios podem assim exercer uma mediação entre os aspectos da cultura classificados como “herdados” por uma determinada coletividade humana e aqueles considerados como “adquiridos” ou “reconstruídos”, resultantes do permanente esforço no sentido do auto-aperfeiçoamento individual e coletivo. (2005, p. 28)

É importante ressaltar que o patrimônio bibliográfico não se aplica apenas a obras raras, que são consideradas patrimônio cultural devido à sua excepcionalidade e raridade. Além disso, elementos como *ex libris* - um **símbolo** de status, de cultura e da paixão pela

⁷Reproduzo aqui a nota de rodapé de Gonçalves na mesma página e sua indicação de leitura sobre o assunto: “Para um exemplo brilhante de uso qualificado dessa categoria na análise de textos literários, onde o autor distingue o processo de ressonância de um determinado texto em outro na forma de “inspiração” ou de “citação”, ver o artigo Ressonâncias, de Antonio Candido (2004, p.43-52).”

leitura e conhecimento - assim como outras marcas administrativas ou de proveniência são reconhecidos como ‘substrato de memória’ (Cortes, Nunes, Costa, 2019). *Ex libris* significa, literalmente, “dos livros de” e são quase que universalmente reconhecidos por trazerem informações relevantes sobre a coleção a qual pertenciam, seja na forma de etiquetas ou carimbos, e substituindo com elegância o costume de assinar seu próprio nome⁸ nas páginas de um livro (Bertinazzo, 2012, p. 25).

Ex-libris da Stella Maris Bertinazzo. Ipse fecit, 1974. Fonte: Komatsu, 2020.

Ex-libris da Stella Maris Bertinazzo. Desenho de Rosangela Roosevelt, 1996. Fonte: Komatsu, 2020.

⁸Pois assinaturas de próprio punho indicam principalmente autoria e/ou responsabilidade intelectual, algo que não cabe quando falamos em livros adquiridos de outrem, e que não se faz em outros suportes, como desenhos e pinturas.

O patrimônio bibliográfico é um bem cultural importante, portanto deve ser preservado para as gerações futuras. Podemos trazer o exemplo da Carta Patrimonial da USP ([s.d.]) que identifica os acervos e coleções (reunidos institucionalmente ou difusos, de natureza museológica, arquivística e bibliográfica, independente do suporte) como bens culturais identificados e objetos de políticas de gestão e preservação relacionados à luta pela igualdade racial e à educação para mulheres negras. Isso significa que o levantamento, organização, proteção e preservação do patrimônio bibliográfico são responsabilidades compartilhadas entre instituições de guarda e os próprios agentes criadores e transformadores deste patrimônio, as pessoas da comunidade.

Neste trabalho⁹ coleções podem ser entendidas como representações do pensamento e trabalho intelectual, sem elitização ou censura, organizadas, disponibilizadas e publicizadas para seu público, ressaltadas as condições necessárias para preservação e conservação.

Para construir um perfil - entre os inúmeros possíveis - de identidade de uma coleção ou acervo, destacando suas características singulares é preciso situá-la no contexto histórico, político, cultural, levando em consideração a finalidade de sua criação. A contextualização requer um estudo, primeiramente sobre a história e origem da coleção. Documentos administrativos e marcas de proveniência (Rodrigues, Vian, Silva, 2021) dão pistas importantes sobre a formação da coleção e outra fonte primária riquíssima são as marcas deixadas nas páginas de um exemplar (Napoleone; Beffa, 2022, p. 642).

Tais coleções e acervos em geral podem abranger uma variedade de temas e gêneros, desde obras literárias e científicas até documentos históricos, arquivos e coleções especiais. Essas coleções não apenas preservam a história e a cultura de um determinado local ou grupo, mas também ajudam a disseminar essas informações e conhecimentos para um público mais amplo. As bibliotecas em geral são conhecidas por serem guardiãs da produção intelectual humana, de acordo com suas especialidades e, segundo Napoleone e Beffa, também um lócus de memória pois “toda biblioteca pode ser vista como sítio arqueológico em primeiro lugar para a própria equipe, da mesma forma que para pesquisadores” (2022, p. 647).

Gonçalves nos traz alguns questionamentos sobre a forma de pensar o patrimônio e principalmente, por que tratá-lo como patrimônio:

Mas, cabe perguntar: afinal, em que essas instituições, cerimônias e objetos materiais se tornam diferentes quando pensados enquanto “patrimônios” – o patrimônio aqui entendido enquanto categoria de pensamento e reconhecido seu potencial analítico? Qual a vantagem, enfim, de entendê-los como “patrimônios”? Eu arriscaria dizer que, à luz dessa categoria, aquelas instituições, ritos e objetos podem ser percebidos simultaneamente em sua universalidade e em sua especificidade; reconhecidos ao mesmo tempo como necessários e contingentes; adquiridos (ou construídas e reproduzidas no tempo presente) e ao mesmo tempo herdados (recebidos dos antepassados, de divindades, etc.); simultaneamente materiais e imateriais; objetivos e subjetivos; reunindo corpo e alma; ligados ao passado, ao

⁹Neste trabalho falamos de coleções e acervos no sentido utilizado principalmente em bibliotecas e centros de documentação que em sua maioria não trabalham com acervos fechados, deixando a comunidade a quem serve livre para acessá-la e passear entre as estantes. Arquivos e museus, por exemplo, mantêm suas coleções em espaços privativos por questões de preservação e segurança, entre outras.

presente e ao futuro; próximos, ao mesmo tempo em que distantes; assumindo tanto formas sociais quanto formas textuais (por exemplo, nas etnografias e nos ensaios em que foram representados). O sentido fundamental dos “patrimônios” consiste talvez em sua natureza total e em sua função eminentemente **mediadora**. (2005, p. 30, grifo nosso)

O patrimônio bibliográfico, assim como todo patrimônio cultural, não precisa ser reconhecido e tratado como tal para existir e, de fato, ser um patrimônio. É por meio do acesso, uso, função e consequências na sua comunidade que podemos compreender sua importância e seu papel mediador. Um patrimônio que não serve para mediação pode ser diagnosticado como um patrimônio doente, que não está no pleno, e deve receber tratamento.

Desenvolvimento de coleções no patrimônio cultural bibliográfico

Na Ciência da Informação existe uma área que se dedica somente ao desenvolvimento sistematizado de coleções, pensando o acervo desde a sua origem - aquisição - até seu fim - desfazimento - considerando sua missão e o público que deve atender (Universidade de Brasília, 2020). Um bom acervo é um conjunto de coleções que subsidia a missão da sua instituição, atende e representa sua comunidade, se mantendo relevante e atualizado na medida do possível.

Ainda utilizando o exemplo deste acervo, entre as atividades rotineiras dessa área temos os processos de seleção positiva com o objetivo de “incorporar ao acervo físico materiais de informação, em suportes variados, que atendam às necessidades da comunidade acadêmica da UnB” (Universidade de Brasília, 2020, p. 13) e avaliam, entre outros critérios:

- a) qualidade do conteúdo em relação à consistência do assunto;
- [...] h) valor efêmero ou permanente; i) autoridade do autor ou do corpo editorial; [...]
- m) relevância histórica; [...]
- q) raridade.
- [...]
- b) valor histórico e social; c) conteúdo que aborde aspectos históricos, geográficos ou culturais de Brasília e região (2020, p. 14, 15 e 17)

E na seleção negativa (avaliação para desfazimento) são objetos os “bens móveis inservíveis: itens do acervo em desuso, sem demanda ou cujo estado de conservação não permita o seu manuseio” sendo exceções os itens avaliados como Obras Raras, que **nunca** são objetos deste processo, e de coleção - especial ou formadora - que só podem ser objeto deste processo “caso sejam classificados como **irrecuperáveis**” (Universidade de Brasília, 2021, p. 1 e 3, grifo nosso).

Esses processos de avaliação e seleção, mesmo que conduzidos com o máximo de objetividade possível, refletem de maneira significativa a decisão de escolher o que será lembrado e o que será esquecido dentro da instituição. É impossível recordar tudo e todos, uma vez que existem limitações, sejam elas técnicas, financeiras ou sociais. Além disso, tais processos também evidenciam claramente uma demonstração de poder por parte da instituição e daqueles que a representam.

Notamos que, neste exemplo, existe o cuidado em incorporar itens que representam parte da história, especialmente de Brasília, e não se desfazer de itens que possuam valor histórico conhecido. No entanto, além desses aspectos, é importante acrescentar ainda os valores de identidade da comunidade representada e discutir a função das coleções enquanto patrimônios mediadores da memória das pessoas que o constroem e reconstróem todos os dias.

Mas como podemos incorporar esses valores ao trabalho sistemático de construção (e reconstrução) de coleções e acervos? Um primeiro passo é reconhecer e familiarizar-se com o fato de que a memória precisa de suportes - ela não existe sozinha. Cada suporte - tangível ou intangível - tem suas peculiaridades e representa um recorte, um enquadramento específico, seja por sua construção social ou por suas limitações tecnológicas, por exemplo.

Tanto o desenvolvimento de coleções em bibliotecas quanto o patrimônio cultural apresentam convergências significativas. Ambas as áreas envolvem uma decisão consciente e deliberada sobre o que deve ser lembrado ou esquecido, manifestando assim um poder compartilhado com a comunidade (ou deliberadamente não-compartilhado). Além disso, ambas abraçam (ou deveriam) um caráter liberal que evita a censura, permitindo a representação de tensões, oposições, contrastes e diálogos entre os diversos atores da comunidade. A temporalidade desses dois tipos de patrimônio é fluída, refletindo a história do tempo presente em seus itens mais recentes e nas suas reconstruções cotidianas.

É importante reconhecer que estamos em constante evolução¹⁰ e que os acervos e coleções também passaram por momentos controversos, assim como o patrimônio cultural, utilizados como instrumento de cultura para identificação e uniformização. No entanto, atualmente, vivemos um momento em que é fundamental identificar, contrastar e representar as diversas facetas da comunidade, conforme apontam os estudos sobre patrimônio (Chuva, 2012).

As principais políticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil são baseadas em quatro diretrizes principais: a **participação social**, a reinserção dos bens culturais na dinâmica social, a qualificação do contexto dos bens culturais e a promoção do desenvolvimento local (Porta, 2012). Como Meneses (2012) argumenta, é importante desenvolver novos modelos de gestão do patrimônio cultural que sejam inclusivos e sustentáveis e a comunidade deve ser envolvida no processo de identificação, avaliação e gestão do patrimônio cultural. O patrimônio está constantemente sendo ameaçado por uma variedade de fatores, incluindo a mudança social, degradação ambiental e o desenvolvimento econômico (Gonçalves, 2005).

Rabello (2009) argumenta que o Estado, por meio das instituições públicas, têm um papel importante na preservação do patrimônio cultural, pois é o responsável por garantir a sua integridade e acessibilidade a todos os cidadãos, apesar da falta - crônica - de recursos. Entre os instrumentos e mecanismos que as instituições públicas podem utilizar, como os elencados neste trabalho, é necessário envolver a comunidade nas ações de preservação do patrimônio cultural.

¹⁰Termo emprestado das Ciências Biológicas onde nem sempre significa melhoria ou vantagem, mas mudança e adaptação.

Ao reconhecer os riscos, limites e desafios que os suportes, registros, processos e políticas relacionados ao patrimônio possuem nosso próximo passo é convidar ativamente a comunidade a usar e (re)construir seu patrimônio. Neste diálogo tanto a comunidade poderá ouvir as questões técnicas envolvidas como também terá voz sobre suas demandas, necessidades e anseios, proporcionando um ambiente de **participação ativa**, propício para o sentimento de pertencimento e lugar a partir de suas próprias perspectivas.

Conclusão

Com este trabalho podemos concluir que cuidar do patrimônio bibliográfico, em toda sua diversidade de suportes, é uma das inúmeras formas de preservar a memória e a identidade cultural de um grupo ou comunidade, bem como de proteger e valorizar o patrimônio histórico e cultural daquela comunidade naquele período temporal especificado sem, no entanto, intencionar congelar o retrato deste patrimônio cultural como imutável e absoluto.

Assim como tradições são uma das formas de propagação de identidade de grupos sociais e se reinventam a todo momento, nossa relação com o patrimônio bibliográfico tutelado por instituições deve se reinventar e evoluir, sem receios quanto à disrupção necessária à inovação e preservando as pegadas dos nossos antepassados culturais¹¹ para que essa reinvenção das tradições continue possível.

Dessa forma se faz importante que essas coleções sejam preservadas e protegidas de forma adequada, garantindo seu acesso e sua disponibilidade para as gerações futuras, preservando seu papel de memória em constante apreciação e reconstrução. Reiteramos que é papel das instituições que tutelam bens culturais inovar sempre, seja implementando novos instrumentos administrativos seja acolhendo sua comunidade e assim fugindo da perspectiva colonial, tradicional e engessada ainda tão presente nas instituições que representam o Estado.

¹¹Utilizamos essa expressão no sentido de representar aqueles que vieram antes, não necessariamente aqueles que pertencem à uma mesma família ou que herdaram diretamente.

Referências

BERTINAZZO, Stella Maris de Figueiredo. **Ex libris: pequeno objeto de desejo**. Brasília: UNB, 2012.

BRASIL. Lei nº 10.753. Institui a Política Nacional do Livro. In: **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 out. 14 maio de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.753.htm>.

BRASIL. Ministério da Cultura. FUNARTE. **Entenda o que é e como funcionam os tokens não fungíveis (NFTs)**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/funarte/pt-br/assuntos/noticias/todas-noticias/entenda-o-que-e-e-como-funcionam-os-tokens-nao-fungiveis-nfts>

CHOAY, F. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade: Ed. UNESP, 2017.

CHUVA, M; Por uma história da noção de patrimônio cultural no Brasil. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 34. Brasília, 2012, pp. 147-165.

CORTES, M. D. F.; NUNES, J. F. I.; COSTA, L. B. Ex-líbris: lugares de memória. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO**, n.28, 2019, Vitória. Anais [...]. Vitória: FEBAB, 2019. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/3361>.

GONÇALVES, J. R. S. Ressonância, materialidade e subjetividade: as culturas como patrimônios. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 11, n. 23, p. 15-36, jan/jun 2005

KOMATSU, Mary. **As mulheres e seus ex-líbris: Stella Maris de F. Bertinazzo**. 2020. Disponível em: <https://www.cacadoradeexlibris.com/post/as-mulheres-e-seus-ex-libris-stella-maris-de-f-bertinazzo>

MEDAUAR, Odete. **Direito administrativo moderno**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MENESES, Ulpiano. T. Bezerra de. O campo do Patrimônio Cultural: uma revisão de premissas. **I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural: desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão**. Brasília: Iphan, 2012, tomo 1, pp. 25-39.

NAPOLEONE, L. M.; BEFFA, M. L. Livros e bibliotecas como patrimônio cultural. **PontodeAcesso**, v. 16, n. 3, p. 621–653, 29 dez. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/52327>

PORTA, Paula. **Política de Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil: diretrizes, linhas de ação e resultados (2000-2010)**. Brasília-DF: IPHAN/Monumenta, 2012.

RABELLO, S. **O Estado na preservação dos bens culturais**: o tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 2009.

RESENDE, J. B. Bibliotecas universitárias e bens móveis intelectuais: em busca de uma definição. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO**, n.28, 2019, Vitória. Anais [...]. Vitória: FEBAB, 2019. Disponível em: <https://portal.febab.org.br/anais/article/view/2286/2287>.

RODRIGUES, Marcia Carvalho; VIAN, Alissa Esperon; SILVA, Mariana Brieze da. **Glossário Ilustrado de Marcas de Proveniência**. UFRGS, 2023. 2021. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/tesauros/index.php/thesa/terms/336>

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Biblioteca Central. **Plano de atualização dos acervos do Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB) 2018 - 2022**. Brasília: Universidade de Brasília, 2020. Disponível em: <https://bce.unb.br/wp-content/uploads/2020/01/Plano-de-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Acervos-do-SiB-UnB-2018-2022.pdf>

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Biblioteca Central. **Instrução normativa da BCE nº 1/2021**: Estabelece critérios de avaliação e procedimentos para desfazimento de bens móveis inservíveis do acervo do Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB). 2021. Disponível em: <https://repositorioadm.bce.unb.br/wp-content/uploads/taianacan-items/9/2804/IN-BCE-UnB-001.2021.pdf>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Centro de Preservação Cultural - Casa de Dona Yayá. **Carta Patrimonial da USP**. [s.d.] Disponível em: <https://cpc.webhostusp.sti.usp.br/index.php/carta-patrimonial-da-usp/>

VELOSO, Mariza. **O fetiche do patrimônio**. V 4, n° 1. Goiânia: Habitus, p. 437-454, 2006.

Agradecimentos.

Aos colegas do Setor de Conservação e Restauração pelo apoio na construção deste trabalho. Ao Bard e ChatGPT pela revisão de texto, principalmente em gramática, fluidez e vírgulas excessivas.